

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 271 - 291

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Discapacidad y educación especial con presencia en la niñez:
Análisis bibliométrico y temático (2009-2020)**

*Disability and Special Education with a Presence in Childhood:
Bibliometric and Thematic Analysis (2009-2020)*

Karina Vásquez-Burgos

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6363-9368>

Universidad del Alba - Santiago de Chile

karina.vasquez@aa.udalba.cl

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980780>

En el ámbito filosófico y de las ciencias sociales, en particular desde las perspectivas críticas al avance del sistema mundo/moderno, la discapacidad y la educación especial son considerados temas complejos, enmarcados en procesos sociales y cambios educativos vividos a nivel global. Desnuda la marginación a la que son víctimas diversos sectores de la población, particularmente infantes, en tanto el sistema educativo internacional está dictaminado por patrones excluyentes y homogeneizadores. Por este motivo, el objetivo principal de la investigación es indagar en la literatura científica publicadas en dos bases de datos (Web of Science y Scopus) durante el periodo cronológico 2009 a 2020, las categorías conceptuales discapacidad y educación especial. Los hallazgos indican un aumento sustancial en la producción de artículos durante el año 2015 al 2018, con predominio en estudios cuantitativos y de revisión teórica, que en síntesis respaldan la necesidad de avanzar en la investigación con presencia social y reivindicadora de la discapacidad en el mundo. El artículo se orienta a ofrecer un posicionamiento actualizado sobre la inclusión en el contexto de la educación especial, abogando por una alternativa educativa diferente, con una mirada integradora, que conduzca al rescate de la dignidad humana, así como a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Palabras clave: discapacidad; educación especial; inclusión; exclusión; niñez; procesos sociales.

Recibido 16-08-2021 – Aceptado 24-10-2021

Abstract

In the philosophical field and the social sciences, in particular from the critical perspectives to the advancement of the world / modern system, disability and special

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

education are considered complex issues, framed in social processes and educational changes experienced at a global level. It uncovers the marginalization to which various sectors of the population are victims, particularly infants, while the international educational system is dictated by exclusionary and homogenizing patterns. For this reason, the main objective of the research is to investigate the scientific literature published in two databases (Web of Science and Scopus) during the chronological period 2009 to 2020, the conceptual categories disability and special education. The findings indicate a substantial increase in the production of articles during the year 2015 to 2018, with predominance in quantitative studies and theoretical review, which in synthesis support the need to advance in research with a social presence and claiming disability in the world. The article aims to offer an updated position on inclusion in the context of special education, advocating for a different educational alternative, with an integrative perspective, that leads to the rescue of human dignity, as well as the construction of a more society fair and equal.

Keywords: Disability; Special Education; Inclusion; Exclusion; Childhood; Social Processes.

Introducción

La revisión emerge como necesidad de contextualizar la clave histórica de la discapacidad, que forma parte de las modalidades de significación y de interpretación a través del tiempo¹ declarado en “el propio concepto de persona con discapacidad es variable, según los contextos, según las épocas y según las culturas”. Como resultado, se identifica al menos tres maneras distintas de concebir a la discapacidad que han derivado en la construcción de tres modelos respectivamente: el Modelo de Prescendencia, el Modelo Rehabilitador y el Modelo Social. En este sentido, la construcción de Discapacidad en clave histórica, como datos cuantitativos demográficos sobre la situación actual a nivel internacional, se identifica², como una extensión a través de los modelos “político activista” y de “colectivo colonizado”.

Por otra parte, la persistente necesidad de clasificar a las personas con discapacidad y de definir sus necesidades³. Esta última definición evidencia el intento de traspaso del Modelo Médico Rehabilitador hacia el Modelo Social incorporando un enfoque biopsicosocial de abordaje multidimensional, que además es considerado por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sustentando bajo un discurso jurídico.

De lo anterior, las distintas modalidades de nominación de las personas en situación de discapacidad han transitado de: “enfermo”, “insano”, “incapaz”, “impedido”, “anormal” o “minusválido”, “discapacitado”, “persona con capacidades diferentes o especiales”,

¹ PALACIOS, Agustina. (2008). *El Modelo Social de Discapacidad: orígenes, características y plasmación en la Convención Internacional sobre Derechos para personas con discapacidad*. Madrid: CERMI.

² *Ibidem*.

³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. (2011). “Resumen del Informe mundial sobre la discapacidad” https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/summary_es.pdf

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

“persona con necesidades especiales”, “persona con discapacidad” o “persona en condición o situación de discapacidad”, todo expuesto a la prevalencia de la construcción semántica en torno al déficit y a la limitación.

En este orden de ideas, es requerido precisar un nuevo modelo educativo que, desde las ciencias sociales y la educación especial, permitan afrontar los patrones de exclusión, marginación y asimetrías. Se trata de fomentar una educación incluyente, basada en el respeto y en una racionalidad divergente, cuyo objetivo central es la lucha por el rescate de la dignidad de las personas⁴, en especial de aquellas personas en situación de discapacidad, cuya humanidad ha sido olvidada en la aplicación de políticas públicas impulsadas por los Estados, que agravan su bienestar social⁵.

Antecedentes Teóricos y Empíricos

Los estudios bibliométricos aportan información principalmente de tipo cuantitativa, para el área de la investigación y necesaria para determinar la progresión de una línea investigativa, en un área de conocimiento o una disciplina (Discapacidad) y (Educación Especial). No obstante, en el tópico de interés de este trabajo, no se encuentran investigaciones bibliométricas previas que permitan conocer el estado de avance de este tópico de investigación en la literatura científica. Debido a estos motivos en este estudio bibliométrico se asume el desafío de revisar los focos de interés sobre este tópico de investigación, considerando lo planteado durante la última década en las investigaciones que se han publicado en dos de las bases de datos más reconocidas y visibles para el mundo científico.

En el siglo XIX, surgieron lugares de institucionalización para individuos con discapacidad, mientras que los inicios del siglo XX trajeron consigo escuelas especiales, no obstante, segregadas de la educación regular hasta fines de la década del '70⁶.

En los años cuarenta y sesenta, se consolida la descripción del déficit como clasificación⁷ en función de sus etiologías. En este contexto, la Educación Especial

⁴ MARTELO, Raúl; MARRUGO, Yesid; FRANCO, David. (2021). “Educación y formación ciudadana: dimensiones filosóficas para su consideración”. *Revista de Filosofía*, Vol. 38, N° 99. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676414>

⁵ ESTAY SEPÚLVEDA; Juan Guillermo. “Vulnerabilidad y vulnerabilizados. una reflexión para la construcción de democracias y el multiculturalismo del tercer milenio”. *Revista de Filosofía*, Vol. 38, N° 99, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5641873>

⁶ PARRILLA, María Ángeles. (2015). “Corrientes de pensamiento en los nuevos planes estudio: el Caso de la educación especial” *Fuentes*, vol. 1 n° 1, pp. 83-96. <https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/article/view/2293>

⁷ MARCHESI, Álvaro & MARTÍN, Elena. (1990). *Del lenguaje del trastorno a las necesidades educativas especiales*. Madrid: Alianza.

fundamenta su principal objetivo que era “curar” y “corregir” la situación deficitaria y/o patológica bajo la modalidad educativa inserta en las escuelas especiales⁸.

La modalidad de enseñanza, Educación Especial, para las personas con discapacidad fue entendida como educación para enfermos, perversos y criminales⁹, lo que para la época fue considerado un gran avance, en tanto se dejó de percibir a estas personas como un peligro para la sociedad, más bien entenderlas en un contexto de minusválidas a quienes se debe acoger y proteger.

En la década de los sesenta y setenta, nace el movimiento en contra de la segregación en los sujetos con discapacidad y su inclusión en sociedad, impulsado por factores políticos y filosóficos originados en Dinamarca, emergiendo el principio de la normalización que impulsó una reestructuración del sistema social y educativo, a fin de brindar oportunidades similares a todos los individuos¹⁰.

El principio de la normalización establece un derecho donde cualquier persona que presente algún tipo o grado de dificultad, desarrolle su vida de la manera lo más normal posible evitando la discriminación, situación que ocurría en las escuelas regulares respecto de las especiales¹¹.

El propósito que persiguen es garantizar la educación de personas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) derivadas de las diversas discapacidades, trastornos o déficits¹². Su fundamento educativo es que todos los alumnos pueden educarse en contextos normalizados, asegurando una integración y participación en la sociedad, por lo que no deberían existir restricciones para que estos alumnos accedan a la educación común, ni recibir una educación de menor calidad¹³.

En el año 1994 en Chile se promulga, la Ley N°19.284 de Integración Social de Personas con Discapacidad. Al respecto, ¹⁴ esta Ley “no sólo abre oportunidades de acceder a una mejor educación, sino también a una mejor salud, recreación y trabajo mejorando así, la calidad de vida de jóvenes y niños”. Seguidamente, en el año 1998 se presenta el Decreto N° 1 que establece normas para la integración social de personas con discapacidad con las medidas específicas y orientaciones para cumplir con esta ley.

⁸ GODOY, P., MEZA, M. & SALAZAR, A. (2004). *Antecedentes históricos, presente y futuro de la educación especial en Chile*. Santiago: Ministerio de Educación de Chile.

⁹ URIBE, Nicolás. (2011). “Adolescencia y ritos de transición. Una articulación del psicoanálisis postfreudiano y lacaniano”, *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, vol. 3 n° 2, pp. 1-33.

¹⁰ WOLFENBERGER, Wolf. (1972). *The Principle of Normalization in Human Services*. Toronto: National Institute on Mental Retardation.

¹¹ BAUTISTA, Rafael. (2002). *Necesidades Educativas Especiales*. Madrid: Aljibe

¹² GODOY, P., MEZA, M. & SALAZAR, A. (2004). *Antecedentes históricos, presente y futuro de la educación especial en Chile*. Santiago: Ministerio de Educación de Chile

¹³ BLANCO, Rosa. (1999). *Hacia una escuela para todos y con todos*. Santiago: OREALC/UNESCO

¹⁴ TENORIO, Solange. (2005). “La Integración Escolar en Chile: Perspectiva de los Docentes sobre su Implementación”. *Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, vol. 3 n° 1, pp. 823-831.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

En la educación un primer hito que comienza a marcar el cambio de paradigma hacia lo educativo es la incorporación del principio de “normalización” en Dinamarca en 1959; éste es el primer país en incorporarlo, posibilitando que las personas se desarrollen de manera óptima, evitando la discriminación, independientemente que presente algún tipo o grado de dificultad¹⁵.

La Educación Especial convoca a los gobiernos a proveer los servicios para niños y niñas con “deficiencias” para la igualdad en el acceso a la educación y la integración, con la finalidad de establecer planes individuales para cada caso¹⁶. Bajo esta premisa, en Chile en la década de los sesenta y setenta, se desarrolla con mayor fuerza esta modalidad de educación. A su vez, se establecen los centros y microcentros de diagnóstico y los grupos diferenciales; se elaboran los primeros planes y programas de estudio para la población con discapacidad y se desarrollan instancias de perfeccionamiento para los profesores que trabajaban con estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, la Universidad de Chile (1964) y posteriormente la Universidad Católica de Santiago, dan inicio a programas de formación de profesores en el área de Educación diferencial o especial. Más tarde, en el año 1970, se comienza a impartir la carrera a nivel de pregrado.

El segundo hito es el Informe Warnock en el Reino Unido¹⁷, que marca el tránsito hacia un modelo educativo integracionista¹⁸, donde se coloca énfasis en las necesidades educativas de los/as niños y niñas que presentan mayores dificultades para adaptarse al currículum escolar regular. De este modo se acuña el concepto de (NEE), superando la etiqueta tradicional de “deficiente”, materializado en programas educativos individuales dentro del contexto escolar, encargados a un equipo interdisciplinario, coordinado por el profesor o profesora de Educación Diferencial para garantizar la educación de personas con NEE derivadas de diferentes trastornos o déficits¹⁹.

Este principio tuvo impacto en el sistema educativo mundial y chileno, en tanto se construyen dos formas de llevar a la práctica esta integración. La primera pone énfasis en la Educación Especial, la que se expande como modalidad educativa y, la segunda, a cargo del sistema general de educación que desafía al sistema regular a asumir un modelo más integrador. Posteriormente, en la década de los ochenta, en Estados Unidos y Europa adquiere el modelo integracionista avanzando y validándose en el sistema escolar, sin embargo, es cuestionado principalmente por los padres, quienes refieren a la

¹⁵ BAUTISTA, Rafael. (2002). *Necesidades Educativas Especiales*. Madrid: Aljibe.

¹⁶ GARCÍA, Carmen. (1998). *Una escuela común para niños diferentes: La integración Escolar*. Barcelona: EUB.

¹⁷ WARNOCK, Margaret (1978) *Special Educational Needs*. London: Her Majesty's Stationery Office

¹⁸ MANGHI, D., JULIO, C., CONEJEROS, L., DONOSO, E., MORILLO, ML. & DÍAZ, C. (2012). “El Profesor de Educación Diferencial en Chile para el Siglo XXI: Tránsito de Paradigma en la Formación Profesional”. *Revista Perspectiva Educativa*, vol. 51 n° 2, pp. 46-71.

¹⁹ GODOY, P., MEZA, M. & SALAZAR, A. (2004). *Antecedentes históricos, presente y futuro de la educación especial en Chile*. Santiago: Ministerio de Educación de Chile

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

incompetencia de los servicios educativos para realizar una integración plena que supere una de carácter físico²⁰.

En la década del 2000 se comienza a asumir el principio de inclusión en el mundo y tras la publicación del Índice de Inclusión²¹ en el Reino Unido, éste comienza a sustentar la matriz epistémica de la Educación Especial, lo que implicó cambiar el foco de las NEE por el de los obstáculos o barreras (políticas, prácticas y culturales). Los énfasis se centraron en la relación entre la persona y la situación en la que se encuentra²² para avanzar en la creación de prácticas, políticas y culturas más inclusivas, ya no sólo en el sistema educativo, sino en la sociedad.

Dada la relevancia actual de la investigación, este artículo tiene por objetivo realizar un análisis bibliométrico y temático sobre la literatura científica publicada en las bases de datos “Web of Sciences” y Scopus, que darán al estudio una mirada internacional acerca del interés de investigación entre los años 2009 y 2020.

En este estudio, los indicadores a partir de los cuales se analizarán los documentos serán la evolución temporal de la producción científica, las revistas que destacan más por la difusión sobre este tópico, autores más productivos en esta área de investigación y el grado de colaboración entre investigadores, las fuentes de información, los instrumentos y procedimientos utilizados al momento de investigar y la cobertura temática identificada.

Metodología

Unidad de análisis

La unidad de análisis estuvo conformada por ochenta y nueve (89) artículos de investigación sobre discapacidad y educación especial publicados en las bases de datos Web of Science y Scopus, entre los años 2009 y 2020.

Materiales

Para realizar la búsqueda se emplearon las bases de datos Web of Science y Scopus por ser plataformas multidisciplinares, ampliamente reconocidas y por recoger publicaciones científicas de cobertura internacional.

²⁰ GARCÍA, Carmen. (1998). *Una escuela común para niños diferentes: La integración Escolar*. Barcelona: EUB.

²¹ BOOTH, Tony & AINSCOW, Mel. (2000). *Índice de Inclusión: Desarrollando aprendizajes y participación en las escuelas*. Dakar: UNESCO/OREALC.

²² HUGUET, Teresa. (2006). *Aprender juntos en el aula: Una propuesta Inclusiva en el aula*. Barcelona: Graó.

Procedimiento

La búsqueda se realizó en el mes de junio del 2020 en base a una estrategia de búsqueda compuesta por los siguientes términos, truncadores y booleanos: ("disability*") AND "special AND education*" AND ("child*"). Luego se digitó esta estrategia en las dos bases de datos seleccionadas acotando el periodo temporal entre los años 2009 y 2020. Mediante esta estrategia, se obtuvo un total de 170 resultados, de los cuales se revisaron los artículos para establecer la pertinencia de cada texto con el objetivo del estudio. De esta lectura inicial surgieron criterios de exclusión, bajo los cuales se optó por descartar los estudios relacionados con aspectos de intervención desde la medicina o cuyos participantes correspondían a jóvenes o adultos. En este proceso amplio de refinamiento, quedaron 89 artículos para realizar el análisis.

Definidos las investigaciones del estudio, se procedió a su lectura y selección de la información necesaria, conformando de este modo la base de datos de este estudio. Los datos registrados corresponden al año de publicación, la revista en la que fueron publicados, el o los autores del artículo, el índice de colaboración entre los investigadores (índice de coautoría), las características de los participantes del estudio referenciado, la metodología empleada, los instrumentos de evaluación y finalmente las temáticas abordadas, las cuales fueron categorizadas para determinar su importancia dentro de la temática general.

Diseño y análisis de datos

El trabajo es definido en el tipo ex post facto retrospectivo²³ por la imposibilidad de manipular la variable estudiada. En el proceso de examinar y sistematizar la información, se utilizaron análisis descriptivos y de frecuencias, apoyados por el programa informático SPSS-23 y la aplicación Excel 2013.

Resultados

Producción Temporal

El análisis de los artículos, ochenta y nueve (89) en total según el año de publicación (Gráfico 1), estuvo entre 1 (1,1%) y 5 (5,6%), siendo 7 el promedio de publicaciones por año. Se evidenciaron dos periodos de alza de producción, años 2015 (17) y 2016 (13) y años 2017 (14) y 2018 (17), igualando en número entre los años 2015 y 2018 de artículos publicados.

²³ MONTERO, Ignacio & LEÓN, Orfelio. (2007). "A guide for naming research studies in Psychology". *International Journal of Clinical and Health Psychology*, vol. 7 n° 3, pp. 847-862.

La producción durante los 4 años (2015 a 2018) correspondió al 68,5% del total. (Ver Gráfico 1.)

Gráfico 1: Distribución temporal de la productividad según el año de publicación.

Fuente: Elaboración propia.

Producción por Revistas

De un total de cuarenta y nueve (49) documentos en las que se han publicado trabajos de investigación sobre esta temática son sólo diez (10) las que han publicado más de un trabajo sobre el tema y sólo una revista que destaca como la revista con mayor producción sobre el tema: Discapacidad y Educación Especial en “Revista Brasileña de Educación Especial” e “Intellectual disability investigation journal”, como las 2 revistas con mayor producción en el periodo analizado (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Revistas con mayor producción, país y número de publicaciones sobre el tópico.

Nº	Revista	País	Frecuencia
1	Revista Brasileña de Educación Especial	Brasil	34
2	Intellectual disability investigation journal	EE.UU.	4
3	Sexuality and Disability	Turquía	3
4	Registration of the university of teachers	EE.UU.	2

5	International Journal on Disability Education and Development	España	2
6	European Journal on Special Needs Education	Jordania	2
7	Journal of development and behavior pediatrics	Noruega	2
8	Exceptionality	EE.UU	2
9	International Journal of inclusive education	Suecia	2
10	Psicología Escolar y Educativa	Brasil	2

Fuente: Elaboración propia.

Producción por Autor

Respecto al análisis de las firmas de los documentos que conforman la muestra, se identificaron un total de 245 autores siguiendo el criterio propuesto por Crane²⁴, quien, a partir de la producción de un autor sobre un tópico de investigación, distingue entre transeúntes (autores con un único trabajo publicado), aspirantes (entre 2 y 4 publicaciones), productores moderados (entre 5 y 9 publicaciones) y grandes productores (a partir de 10 publicaciones) se puede informar un predominio de autores transeúntes (94,6%) categoría de aspirantes con un 5,3% de las publicaciones (Ver Tabla 2.)

Tabla 2: Distribución de los documentos en función del número de autores firmantes

Número de firmas por documento	Frecuencia	Porcentaje
1	11	12,3 %
2	34	38,2 %
3	21	23,5 %
4	11	12,3 %
5 y 6	12	13,4 %
Total	89	100%

Fuente: Elaboración propia.

²⁴ CRANE, Diana. (1969). "Social Structures in a Group of Scientist: a test of the Invisible College Hypothesis". *American Sociological Review*, vol. 34 n°3, 335-352. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12108-999-1007-5>.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

En cuanto al número de firmas (245) por documento (89), se puede indicar que el índice de autoría es de 2.7, observándose una tendencia a realizar los trabajos en colaboración (87,6 % en total) especialmente en duplas (34 trabajos, 38,2%).

La muestra empleada por los autores de cada uno de los documentos publicados, se clasificó considerando las características específicas de la población. Para el análisis se tuvieron en cuenta tanto los estudios teóricos como los empíricos.

En relación con la población que predomina, no se encuentran definidos por la presencia de los análisis teóricos con un 34,8%, sin embargo, los participantes que se destacan son estudio con niños con un 33,7%. Por otra parte, se aprecia una mixtura de participantes, declarado en los estudios empíricos como la minoría, estos son: Niños y madres, padres y profesores, estudiantes y padres. (Ver Tabla 3.)

Tabla 3: Distribución de la población de estudio según los estudios empíricos

Participantes de estudio	Frecuencia	Porcentaje
No especificado	31	34,8 %
Niños	30	33,7 %
Padres	7	7,9 %
Estudiantes	5	5,6%
Madres	5	5,6%
Profesores	4	4,5%
Niños y padres	4	4,5%
Niños y madres	1	1,1%
Padres y profesores	1	1,1%
Estudiantes y padres	1	1,1%
Total	89	100%

Fuente: Elaboración propia.

Fuentes de Información

En relación con las fuentes de información declaradas por las investigaciones revisadas, se encontró lo siguiente:

Revisión teórica y documentos de información empírica, que comprendió temáticas sobre Educación de la primera infancia, Dificultades del aprendizaje, alfabetización, síndrome de down, rendimiento académico, Necesidades Educativas Especiales, Trastorno del Espectro Autista, Educación Especial, Parálisis Cerebral y Representaciones Sociales en Discapacidad.

El análisis se desprende de la combinación de ambos tipos de fuentes, como queda registrado. (Ver Tabla 4.)

Tabla 4: Distribución de fuentes de información en artículos de investigación revisados

Fuente de información	Frecuencia
Inclusión educativa	7
Familia y discapacidad	7
Discapacidad Intelectual	5
Barreras del aprendizaje	5
Dificultades del aprendizaje	4
Educación Primera Infancia y Discapacidad	4
Alfabetización y discapacidad	4
Familia y Síndrome de Down	4
Rendimiento académico y Necesidades Educativas Especiales	4
Familia y TEA	3
Escuela y Educación Especial	3
Participación de los padres y discapacidad	2
Sexualidad y discapacidad	2
Vínculo Familia-Escuela y Discapacidad	2
Enseñanza-Aprendizaje y Espectro Autista	2
Estimulación Temprana y Necesidades Educativas Especiales	2
Familia y Parálisis Cerebral	2
Juego y Parálisis Cerebral	2
Representaciones Sociales y Discapacidad	2

Fuente de información	Frecuencia
Salud y Discapacidad	2

Fuente: Elaboración propia.

Enfoque Metodológico

En los ochenta y nueve (89) artículos analizados en las dos bases de datos, se aprecian dos altas tendencias en los métodos utilizados, que corresponde al método Cuantitativo con un 41,57% y a Revisión Teórica con un 32,58%. (Ver Gráfico 2.)

Gráfico 2: Enfoques Metodológicos utilizados

Fuente: Elaboración propia.

La revisión de instrumentos y procedimientos para la recopilación de información de corte Cuantitativo considera en tendencia alta a diseños de investigación Descriptivos con un 38,20%. Por otra parte, el Método de Revisión Teórica se muestra un análisis reflexivo en su diseño considerado No especificado con un 33,71%. (Ver Gráfico 3.)

Gráfico 3: Procedimientos para recopilación de información.

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los instrumentos recogida su gran mayoría corresponde a Cuestionarios con un 21,35% y Análisis de Contenido con un 26,60%. (Ver Gráfico 4.)

Gráfico 4: Instrumentos para recogida de datos en investigaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los métodos de análisis, la información otorgada por los artículos revisados da cuenta mayoritariamente Revisiones Teóricas, de carácter reflexivo y discursivo, sin precisar en detalle criterios de inclusión y/o categorización. En algunos

casos, se precisa el análisis de contenido utilizando programas específicos (Atlas.ti y Nvivo) y, en otro, el análisis semántico y hermenéutico.

En cuanto a los instrumentos para recopilación de datos cuantitativos, cualitativos y mixtos, se aprecia una recurrencia a aquellos más frecuentes como: cuestionarios cerrados, entrevistas, escalas, encuestas y observación. El análisis de la información se desarrolló por medio de estadística descriptiva e inferencia, apoyado por el programa estadístico SPSS.

Análisis de Contenido

El conjunto de artículos analizados permite visualizar las áreas vinculadas al desarrollado en investigaciones sobre discapacidad y educación especial en la niñez en los últimos doce años. El resultado del análisis propone una construcción categorial que recoge los contenidos de los artículos y los pone en relación en torno a tres núcleos. Para ello, se ha utilizado la técnica de mapa semántico²⁵.

El presente análisis por medio de mapa semántico se distribuye en tres categorías nucleares de referencia:

- 1) la inclusión educativa.
- 2) la familia y enseñanza-aprendizaje.
- 3) el diagnóstico, necesidades educativas especiales y discapacidad.

El núcleo categorial inclusión educativa es comprendida como un mecanismo que garantiza la igualdad de oportunidades y no discriminación a las personas con discapacidad. Eso significa que, los posicionamientos forman parte de reconocer que se debe promover la educación especial y las políticas en legislación educativa, para ello deben estar ancladas en el ideal de la educación para todos y equidad, como elemento de justicia social, en las oportunidades para todos los niños/as, jóvenes y adultos, especialmente para aquellos que han sido consistentemente excluidos, en este caso las personas con discapacidad.

La manera de implementar la educación especial es a partir de una educación inclusiva que exige reformas en el sistema educativo, (Ver Figura 1.)

Figura 1: Categoría nuclear la inclusión educativa

²⁵ SAUTO, Ruth. (2003). *Todo es teoría. Objetivos y métodos de la investigación*. Buenos Aires: Lumiere.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-SA 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Fuente: Esquema elaborado a partir de Sauto (2003).

El conjunto categorial de inclusión educativa se relaciona con: barreras del aprendizaje, educación primera infancia, estimulación temprana, escolarización, educación especial y oportunidades de aprendizaje, que se observa como temas de investigación presente en cuarenta y uno (41) de ochenta y nueve (89) artículos analizados. De este conjunto, los artículos que más representación poseen son los relacionados con procesos formativos en torno a la inclusión. Por otra parte, se aprecia una tendencia hacia la investigación frente a procesos sociales que se hacen presentes en la educación especial, entre ellos, la escolarización que se da en los diversos niveles educativos y sistemas escolares.

La inclusión educativa conforma un conjunto categorial que se interrelaciona con saberes en las áreas de la educación, (sobre la discapacidad, discriminación, segregación, la diversidad, diseño universal), que se propone generar cambios educativos en las formas de ver la educación bajo el concepto para todos y todas.

Por otra parte, el análisis que entregan los documentos menciona dificultades para comprender cuáles son las definiciones reales en el contexto escolar, cuando se habla de inclusión educativa. Esto queda demostrado en tres documentos sobre la temática de la educación en la primera infancia y educación especial, que son dos ámbitos explorados y actualizados en diversos proyectos educativos y adecuaciones en las formas de enseñar, sin embargo, en el estudio de percepciones de la comunidad educativa los cambios no se hacen

presente de manera efectiva, demostrando baja credibilidad en gran manera por los docentes.

En las investigaciones, se propone avanzar hacia la igualdad de derechos, bajo el principio de los Derechos Humanos, con una propuesta de cambio en el lenguaje y la concepción gnoseológica y epistemológica del concepto inclusión educativa.

El segundo núcleo categorial familia y enseñanza-aprendizaje refiere al papel fundamental que cumple la familia para el logro de los aprendizajes en el proceso educativo de todo sistema escolar. Que propone objetivos en común entre la escuela y el hogar, mediante un trabajo colaborativo frente a intereses compartidos en los diversos espacios educativos y contextos escolares.

Las implicaciones del núcleo categorial, mencionado anteriormente se asocia a temáticas tales como: vínculo familia-escuela, rendimiento académico, participación de los padres, el juego, alfabetización y representaciones sociales, que se interpela en el contexto de la discapacidad. Esto se demuestra en la producción de veintisiete (27) de ochenta y nueve (89) documentos, que comprende un análisis descriptivo y reflexivo sobre la realidad actual de la participación familiar frente al proceso de enseñanza-aprendizaje, por medio de un espacio abierto, tolerante y responsable en la toma de decisiones sobre las reales necesidades de trabajar colaborativamente. Por otra parte, se distinguen dos (2) documentos sobre las representaciones sociales que evidencia la definición sobre participación socioeducativa de la familia en la escuela, desde la mirada inclusiva, demostrando un empoderamiento de la familia frente a las diversas formas de educar. (Ver Figura 2.)

Figura 2: Categoría nuclear la familia y enseñanza-aprendizaje.

Fuente: Esquema elaborado a partir de Sauto (2003)

Dicha vinculación de la familia y el proceso enseñanza-aprendizaje, se presentan un análisis de acercamiento y vinculación con baja aceptación sobre las condiciones que ofrecen las escuelas para la participación, puesto que, de lo evidenciado en tres (3) de las investigaciones, el ingreso a la escuela aún se encuentra con un desarrollo incipiente, donde su capacidad autónoma y cultural que tiene cada familia no es considerada. Se hacen sugerencias sobre la necesidad de avanzar hacia nuevos acercamientos más democráticos, sobre la forma en la cual se interacciona entre los profesores del aula y los apoderados. Así también, definir roles en el trabajo colaborativo de la familia traducido a responsabilidades que van más allá que la realización de las tareas de sus hijos, que, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la participación de los padres hasta la fecha se ha resumido a cumplir con reuniones calendarizadas por los docentes, con una participación pasiva de los padres. Es por ello, que se propone, una apertura a procesos innovadores y de participación con una mirada holística y ecológica funcional, que potencie el mejoramiento educativo continuo en la mayoría de los resultados, tanto implícitos y explícitos.

El núcleo categorial diagnóstico, necesidades educativas especiales y discapacidad, reúne en seis (6) ámbitos de estudio: Discapacidad Intelectual, Dificultades del Aprendizaje, Síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista, Parálisis Cerebral, sexualidad, una realidad sobre el contexto de la discapacidad como temática central investigada, que dan cuenta los artículos revisados.

Se reconoce, en los documentos asociados al núcleo categorial señalado, que se presenta una mixtura en el abordaje del diagnóstico en temáticas de la discapacidad, lo que se demuestra en un total de veintiuno (21) de ochenta y nueve (89) documentos analizados, donde ocurre un trabajo interdisciplinario, considerando una fusión entre la escuela, el hospital y los centros de rehabilitación. Lo que comprende, el avance en las nuevas formas de evaluar, educar y generar nexos con los equipos de salud y educación. (Ver Figura 3.)

Figura 3: Categoría nuclear el diagnóstico, necesidades educativas especiales y discapacidad.

Fuente: Esquema elaborado a partir de Sauto (2003).

Queda demostrado, en cinco (5) documentos la presencia sobre los diagnósticos de Trastorno del Espectro Autista y Síndrome de Down, referido a participación de la escuela y la familia. Además, se incorpora la presencia de la definición de Necesidad Educativa Especial, ahora determinada por el enfoque ecológico funcional, que responde a entregar apoyos psicopedagógicos, desde una mirada social y educativa, disminuyendo la visión intervencionista que rescata las deficiencias en la persona. En los documentos analizados se hace referencia a un cambio en la forma de atención hacia la diversidad, que incluye detectar las habilidades de los estudiantes que presentan dificultades del aprendizaje en favor a la disminución de las barreras del aprendizaje.

Se reconoce una necesidad de avanzar hacia la consolidación de la nueva forma de diagnosticar, generar una alianza entre los diversos actores según sus competencias profesionales. Lo que se evidencia, en el trabajo con la Parálisis Cerebral y la Discapacidad Intelectual, que hasta la fecha es la familia quien debe buscar apoyo emocional, educativo y clínico. Sin embargo, esta idea extraída de algunos Estudios Empíricos, señalan que se logra excelentes resultados cuando se trabaja en un equipo interdisciplinario, que incorpora diversas áreas del saber, pero aún se requiere madurar estas temáticas a nivel de políticas de salud y educativas.

En resumen, los mapas semánticos realizados demuestran una tendencia hacia el progreso en planteamientos más consolidados para las familias, escuela y el diagnóstico en el contexto de la discapacidad y educación especial. Representa una relación dinámica desde que se inician los procesos de formación en la escuela, que son acompañados en sí por procesos mediados por relaciones estrechas entre la familia y la escuela. Así, la primera

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

categoría inclusión educativa enfatiza en el cambio en el lenguaje y las concepciones de la inclusión educativa, dando paso a la segunda categoría que considera a la familia y enseñanza- aprendizaje, que requiere de una consolidación en el tipo de participación familiar más democratizada. Y, por último, la tercera categoría, diagnóstico, necesidades educativas especiales y discapacidad, se incorpora una mirada de mixtura en los equipos interdisciplinarios que involucra un acercamiento y trabajo colaborativo del hospital, escuela y centros de rehabilitación con la finalidad de favorecer un buen diagnóstico y proceso de apoyo y abordaje socioeducativo en la modalidad de educación especial.

De esta forma, a partir de un posicionamiento actualizado sobre las temáticas de discapacidad y educación especial con presencia en la niñez, se sugieren cambios en las propuestas educativas, con grandes desafíos frente a las miradas de modernizar la escuela, la participación de la familia con el fin de beneficiar a los niños y niñas que inician su proceso escolar y que requieren de un ejercicio armónico en los contextos educativos generando propuestas centradas en las habilidades de las personas para avanzar por una sociedad más justa e igualitaria.

Conclusiones

La intención de este estudio ha sido ofrecer al lector un análisis de la producción científica publicada durante los últimos doce años, sobre discapacidad y educación especial, con su presencia en la niñez, debido a la relevancia que adquiere la investigación en temáticas sobre reformas educativas que se vienen suscitando desde el año 2015 a nivel internacional, especialmente en la nueva forma de ver a las personas con discapacidad y su presencia en el proceso de formación en sus primeras edades.

El análisis se presentó siguiendo los indicadores bibliométricos, que entregan variadas conclusiones, las que permiten afirmar que, existe una presencia de estudios empíricos en la temática de discapacidad que involucra fuertemente la presencia y participación de la familia y la escuela, así también, revisiones teóricas que analizan la inclusión educativa en los diversos niveles y tipos de atención para personas con discapacidad, considerados procesos por consolidar en las diversas realidades a nivel mundial.

Respecto a la producción temporal entre los años 2009 y 2020 destaca el crecimiento exponencial de estudios realizados en los últimos cinco años. Se estima que una posible explicación estaría dada por el tratado internacional de la Unesco²⁶, los cuales explicitan los designios de igualdad de oportunidades para todas y todos las y los personas con discapacidad, que disminuya en sí las barreras del aprendizaje y facilite el acceso a la

²⁶ UNESCO (2017). *Declaración de Salamanca: Crear sistemas educativos inclusivos y equitativos*. Salamanca: UNESCO. <https://es.unesco.org/sites/default/files/2019-forum-inclusion-discussion-paper-es.pdf>

educación, salud y trabajo, con lo cual esta área temática se presenta como una posibilidad de investigación que se encuentra en proceso de desarrollo.

En el caso de las revistas en las que se publican los artículos del área investigada, se puede concluir que existe una revista en particular con presencia muy amplia y especializada sobre la temática abordada, que es la Revista Brasileña de Educación Especial de indización Scopus, que otorga la posibilidad de publicar Artículos Empíricos y de Revisión Teórica. Lo que potencia la investigación en habla hispana, puesto que, recibe documentos en español, portugués e inglés. Respecto a los autores que publican sus investigaciones en el área temática tienden a hacerlo en colaboración, especialmente en duplas -índice de coautoría de 2,7- lo que estaría indicando que la investigación es fuertemente apoyada por los equipos de trabajo. Desde este indicador, relativo a los autores, se pudo constatar que quienes escriben provienen mayoritariamente del continente de Europa y América.

Respecto de las fuentes de información, se declaran los informantes claves y los estudios de revisión teórica. Liderando la temática de inclusión educativa, familia- escuela y discapacidad intelectual. Al respecto, se cree que este hallazgo plantea un desafío para la investigación, en la cual se puede enfocar a diversos participantes contextualizado al sistema educativo.

En el caso de los métodos e herramientas de recopilación de datos, mayoritariamente se enfocaron en investigaciones de corte cuantitativo, con uso recurrente de instrumentos clásicos para la recopilación de datos y en el caso de los análisis quedan circunscritos a procesamientos estadísticos descriptivos. Por otra parte, se iguala proporcionalmente el método de Revisión Teórica por medio de Análisis de Contenido, que proponen analizar las diversas temáticas desde una mirada reflexiva y crítica. En el caso del método cualitativo y mixto, es una de las propuestas sugerentes para avanzar, puesto que, son las que marcan una minoría en las opciones metodológicas.

En definitiva, cabe señalar que las categorías levantadas para el análisis temático han permitido establecer conclusiones para cada uno de los ámbitos. Destacando la categoría de la “inclusión educativa”, como tema de investigación con alta preferencia presente en 41 de 89 documentos analizados, manifestándose en ello una clara preocupación por observar que ocurre con la temática.

Los documentos que abordan la categoría nuclear de la “familia y enseñanza-aprendizaje”, se destaca como énfasis una vinculación más autónoma entre la escuela y el hogar. Sobre la base de un análisis más cuantitativo del contenido de los artículos, se puede concluir que las investigaciones recientes aún están ancladas en la forma de relación designada por los profesores hacia los padres y apoderados, situación que evidencia la necesidad de democratizar la educación.

La categoría “diagnóstico, necesidades educativas especiales y discapacidad”, permitió constatar que los artículos abordan las nuevas formas de vincularse por los equipos para emitir diagnósticos. Dejando, paulatinamente, el enfoque por el intervencionismo y dando paso a un enfoque ecológico y funcional. Al respecto, es posible concluir que las investigaciones recientes aún faltan avanzar en ésta temáticas, puesto que, hablar de discapacidad pasa a ser un ámbito que identifica a una persona y los significa a nivel social.

Para finalizar, se puede señalar que los hallazgos de este estudio respaldan la necesidad de avanzar hacia la consolidación de las diversas categorías centrales encontradas, entre ellas se complementan por la presencia social y reivindicada que se tiene respecto a la discapacidad en el mundo. Por lo tanto, se requiere dar lugar a investigaciones de corte cualitativos, con sentido o pertenencia social, porque indican una tendencia baja, que se puede incrementar consolidando nuevos objetos de estudios que desarrollen cada categoría y se logre enriquecer con otras. Así también, que se incluya todo el abanico de informantes clave por la relevancia que tiene para el desarrollo de esta temática de investigación y por el alcance en el contexto socioeducativo actual.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org